

УДК 541-67;863

**ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

ГУСЕЙНОВ ДЖАХАНГИР ИСЛАМ ОГЛЫ

профессор, доктор физико-математических наук, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Метод проектов сегодня является одной из самых популярных и эффективных технологий обучения в современной школе, реализующих личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению подрастающего поколения и направленных, в первую очередь, на развитие творческих способностей, развитие критического и рефлексивного мышления, формирование проектных и коммуникативных умений, способностей сотрудничать и самообучаться.*

***Ключевые слова:** метод проектов, проектная деятельность, интернет, ИКТ, информационные технологии.*

Проектная составляющая деятельности как умение и готовность человека проектировать в широком смысле этого слова связывается с необходимостью проведения исследования, и с проявлением продуктивного и творческого мышления, и с анализом существующего состояния объекта (процесса), и с постановкой и разрешением реально существующих проблем, и с реализацией идей, концепций, конструктов с помощью разнообразных технологий создания нового и т.д. В этом и заключается проектно-технологический компонент деятельности человека, как в профессиональной сфере жизни, так и в быту, социальном взаимодействии личности.

Образовательная область «Технология» является, пожалуй, единственной в рамках школьного образования, в которой официально закреплено и в полной мере реализуется проектная технология обучения. И именно здесь подчеркивается комплексный характер проектной деятельности, при организации которой учащийся не только проходит через все этапы проектирования и выполняет специфические для проектировщика виды деятельности, но и реализует внутрипредметные (между различными разделами программы и технологиями) и межпредметные (межнаучные, практико-ориентированные) связи через содержание выполняемой деятельности.

Проблема индивидуализации обучения в современной педагогике связывается со способом организации обучения или подходам к организации различных способов обучения, при котором в максимальной степени учитываются индивидуальные особенности учащихся, и выстраивается оптимальная траектория обучения, способствующая реализации потенциальных возможностей каждого ребенка.

Индивидуализация как подход к организации учебного процесса заложен уже в самой философии проектного метода. Об этом свидетельствует сравнительный анализ идей метода проектов по индивидуализации обучения.

Основными сквозными линиями и того, и другого взгляда на организацию учебного процесса являются: направленность на личность каждого ученика, учет его возрастных и личностных особенностей, способностей, интересов и склонностей; организация учебной деятельности не в логике предмета (преподавания), а, в первую очередь, в логике

индивидуальных предпочтений учащихся (учения); опора на субъективный опыт учащихся, включение этого опыта в учебный процесс посредством частично-поисковых и исследовательских методов обучения; предоставление учащимся возможности выбора учебных тем, вопросов, проблем, заданий, объектов труда, времени и формы предоставления образовательного продукта, технологии выполнения работы; направленность не только, и не сколько на формализованный результат учебной деятельности, а на процесс выполнения работы, его творческую и мотивационную составляющую.

Информационные (информационно-коммуникационные) технологии сегодня понимаются шире, чем компьютерные и телекоммуникационные технологии. К ним можно отнести все технологии поиска, обработки и анализа информации, которые возможны как с помощью технических средств (компьютера, факса, ксерокса, принтера, сканера и пр.), традиционных вербальных и невербальных средств общения людей друг с другом, так и технологий, связанных с принятием решений в области экономики и управления (маркетинга, менеджмента, рекламы, имиджа и пр.). Основными, объединяющими чертами всего этого разнообразия технологических средств служат следующие:

- технологические особенности работы с информацией (поиск, анализ, передача, сохранение, оценка, рефлексия и т.д.);
- принятие логически обоснованных решений (часто в условиях неопределенности и недостатка информации);
- применение математических, статистических, социологических, психолого-педагогических и других методов обработки информации.

В проектной деятельности школьников (за исключением информационных и телекоммуникационных проектов) практически на каждом этапе за исключением технологического, связанного с обработкой конструкционных и декоративных материалов, используются различные информационно-коммуникационные технологии, либо это применение компьютера и других технических средств для выполнения и оформления проекта, либо выбор материальных или технологических средств деятельности, либо коммуникативные аспекты групповой работы, связанные с выполнением коллективных проектов. В основном эти виды работы варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся и специфики руководства проектной деятельностью учителем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ // NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME» (ISSUE 16, SEPTEMBER 2025) Казахстан, г. Астана. ст.121-123.
6. Гасанов О.М. //РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 июня 2025 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 6-9.
7. G. Əkbərova, N. Aslanov, X. Adigözəlova, I. Əlmərdanova // Fizikanın səmərəli tədrisində oyun və layihələrdən istifadənin rolu// IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS, 23-24, May 2025, Baku, Azerbaijan, səh. 634-638.
8. Гасанов О.М., Алимарданова И.М. // РОЛЬ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 февраля 2026 г. Almaty, Kazakhstan.